

Advertisement

34 revista interagir

Visita técnica revela realidade indígena no estado: um tapa na cara

“Problemas de terra continuam no foco central do noticiário desalentador que a mídia divulga a respeito dos índios no Brasil. Infelizmente, o público continua mal informado por notícias que apenas denunciam tensões, sem as remeter a uma história continuada de conflitos, cuja trajetória é não só muito bem documentada, como fundada nas próprias contradições da política indigenista brasileira” (GALLOIS, 2004)

No sábado, 31 de outubro de 2016, um grupo formado por alunos dos cursos de Engenharia Civil e de Produção participou de visita técnica ao povo indígena Anacé localizado em Matões. O objetivo da atividade era compreender os impactos socioambientais do Porto do Pecém na vida dessa comunidade.

Na escola indígena, as lideranças receberam os alunos e as professoras Mônica Simioni, coordenadora da visita, Clarissa Freitas, coordenadora de Pesquisa do NUTEC, e Monica Veras, coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Em uma rica roda de conversas, os líderes apresentaram diversos aspectos relacionados com sua história, sua

cultura, suas tradições, seus rituais e seus desafios.

As populações indígenas, no Brasil, vivem sob um manto de mitos e estigmas, e, no estado do Ceará, não é diferente. Pelo contrário, há uma situação mais delicada: em 1863, o Estado cearense decretou a extinção de índios, provocando sua invisibilidade e abandono político e social. Desprotegidas, as etnias sofreram um longo processo de marginalização dos seus direitos, o que foi resgatado parcialmente com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988.

Apesar desse importante marco legal, a instalação do Porto no Pecém acentuou as dificuldades históricas do povo Anacé na região. Os líderes narraram tristes episódios de perseguições e até ameaças à vida.

“A imprensa nos caracterizava como empelido para o avanço das obras. Tínhamos que viver escondidos, com medo. Uma vez fui sacar dinheiro no banco, e as pessoas na fila começaram a me xingar e a gritar comigo. Era como se nós tivéssemos de ser eliminados. E nós só queríamos garantir os nossos direitos. A pressão foi muito grande. Nós acabamos cedendo”, lembra a líder Ângela Anacé.

A técnica da Fundação Nacional do Índio (Funai) Luciana Segat, presente ao encontro, historicizou esse difícil processo de perda e resgate da identidade indígena que vigora até hoje. Devido à pressão dos interesses econômicos,

os Anacés não gozam do reconhecimento de sua identidade e localização. Isso os impede de ter garantias mínimas sobre seu território, como prevê a legislação.

Luciana explicou que, com o início das obras para instalação do Porto, nos anos 1990, começaram a ocorrer as primeiras desapropriações. O processo, na ocasião, foi marcado pelo pouco diálogo, o que comprometeu a população, como a proximidade do mar para a pesca, a terra para plantação e os espaços para a realização das manifestações culturais. O processo resultou em doenças, como depressão, alcoolismo e até na morte de índios.

Hoje os Anacés aguardam a finalização da construção da nova Reserva Indígena pelo governo do Estado. O projeto aprovado anteriormente sofreu modificações, e os índios estão apreensivos.

Identidade

Segundo Dominique Tilkin Gallois, antropóloga e docente do Departamento de Antropologia Social da FFLCH-USP e coordenadora do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo (NHII-USP), a diferença entre “terra”

revista interagir 35

e “território” remete a distintas perspectivas e atores envolvidos no processo de reconhecimento e demarcação de uma Terra Indígena. “A noção de ‘Terra Indígena’ diz respeito ao processo político-jurídico conduzido sob a égide do Estado, enquanto a de ‘território’ remete à construção e à vivência, culturalmente variável, da relação entre uma sociedade específica e sua base territorial”. (2004: 39)

Provar a ocupação continuada de um grupo indígena numa área não é simples. E um dos fatores primordiais é a identidade, o que perpassa questões relacionadas à sobrevivência cultural. Para isso, é preciso entender as concepções de “cultura” e “tradição” das etnias indígenas.

“O que define uma cultura não são seus traços constitutivos, mas sim o estabelecimento da fronteira entre um e outro, o que é feito pela atribuição da diferença, pelos traços diacríticos” (CARNEIRO DA CUNHA, 1986, apud COHN, 2001: 37).

Realidade concreta

A visita técnica foi extremamente rica e esclarecedora. A maioria do grupo estava tendo contato com índios pela primeira

vez. Muitos alunos esperavam encontrá-los seminus e falando em outro idioma. “Foi um tapa na cara”, admitiu uma aluna na viagem de volta.

“Temos (...) um problema na compreensão da dimensão cultural envolvida na territorialidade indígena: a imagem romântica de índios nomadizando por amplos territórios intocados domina ainda a visão da população brasileira acerca dos usos, dos costumes e das tradições indígenas”. (GALLOIS, 2004: 37)

Os índios são cobrados para corresponder a essa imagem, ao mito construído pela mídia. Do contrário, são responsabilizados pelos conflitos registrados na imprensa, “como se as causas das tensões brotassem do interior da condição de índio”. (idem)

Compreender a realidade difícil e complexa das populações indígenas é necessário e urgente. Para que a engenharia possa encontrar soluções logísticas e estruturais eficientes e eficazes para a sociedade, é fundamental que os profissionais sejam capazes de analisar a conjuntura na qual estão inseridos e os fenômenos culturais, sociais, políticos e econômicos que atuam sobre ela. Quanto mais ampla for a percepção dos alunos – além dos cálculos físicos e matemáticos –, mais recursos terão para transformar de fato a sociedade.

O desafio é grande. Ficou evidente que é necessário criar melhores condições para os povos indígenas não apenas sobreviverem, mas gozarem de todos seus direitos, inclusive o de fazer sua própria história e decidir o tipo de “cultura” e tradição que manterão.

Ao final, a líder Anacé Ângela deu seu recado: “Sejam profissionais comprometidos com seus próprios valores, e não com o mercado. Tenham responsabilidade socioambiental. Não se entreguem à lógica individualista do lucro”.

Colaboração: Profa. Mônica Simioni Núcleo de Tecnologia da Unichristus

Referências

CARNEIRO DA CUNHA, M. Etnicidade da cultura residual mas irreduzível. Antropologia do Brasil. São Paulo, Brasiliense/Edusp, 1986.

COHN, Clarice. Culturas em transformação: os índios e a civilização. São Paulo Perspec. [online]. 2001, vol. 15, n.3, pp.36-42.

GALLOIS, Dominique Tilkin. “Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades?” In: Fany Ricardo. (Org.). Terras Indígenas & Unidades de Conservação da Natureza. 1 ed. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004. p. 37-41.

34-35 / 60

+

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Advertisement

Revista interagir 96

Published on Mar 14, 2017

Follow

More from Unichristus

Revista Interagir Nº 107
November 1, 2019

ANAIS III SEMANA DE PSICOLOGIA e I SIMPÓSIO DE PSICOLOGIA DA UNICHRISTUS
"O CORPO ESTÉTICO, POÉTICO E PSICOLÓGICO: PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS"
9 a 11 de outubro de 2018
Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS
Campus Parque Ecológico

Revista Interagir Nº 106
June 13, 2019

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT)
CATALOGO DE APLICATIVOS

Catálogo de Aplicativos...
May 10, 2019

anuário arquitetura e urbanismo
Anuário 2017

Anuário Arquitetura e ...
April 25, 2019

Revista Interagir Nº 105
April 3, 2019

Advertisement

Read more

Advertisement

Advertisement

Issuu converts static files into: [digital portfolios](#), [online yearbooks](#), [online catalogs](#), [digital photo albums](#) and more. Sign up and [create your flipbook](#).

Issuu Inc.

Create once, share everywhere.

Issuu turns PDFs and other files into interactive flipbooks and engaging content for every channel.

English ▼

Company

About us

Careers

Plans & Pricing

Press

Blog

Contact

Issuu Platform

Content Types

Features

Flipbook

Industries

Resources

Developers

Elite Customer Program

Publisher Directory

Redeem Code